

ВЛИЯНИЕ ЭРГОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мизомова Райхона Эркин кизи

Научный руководитель: Алибекова Лайло Рахмановна

Ташкентский государственный медицинский университет (Ташкент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689106>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение эрготерапии в улучшении качества жизни пациентов с артериальной гипертензией. Целью исследования является оценка психофизического состояния пациентов через повышение их повседневной активности, управление стрессом и формирование навыков самообслуживания. Эрготерапевтические подходы предполагают разработку индивидуальных реабилитационных программ с учетом физических возможностей пациентов [1]. Результаты показывают, что систематические занятия эрготерапией положительно влияют на стабилизацию артериального давления и социальную адаптацию пациентов.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, эрготерапия, качество жизни, реабилитация, повседневная активность, стресс-менеджмент, уход за пациентами.

Abstract: This article examines the role and importance of ergo-therapy in improving the quality of life of patients suffering from arterial hypertension. The purpose of the research is to assess their psychophysical state by increasing the daily activity of patients, managing stress, and forming self-service skills. Ergo-therapeutic approaches involve the development of individual rehabilitation programs taking into account the physical capabilities of patients. The results show that systematic ergo-therapy sessions have a positive impact on the stabilization of blood pressure and the social adaptation of patients.

Key words: arterial hypertension, ergo-therapy, quality of life, rehabilitation, daily activity, stress management, patient care.

Введение: В современной кардиологии артериальная гипертензия (АГ) остается ведущим фактором риска сердечно-сосудистых катастроф [8]. Несмотря на эффективность медикаментозной терапии, качество жизни пациентов зачастую снижается из-за психосоциальной дезадаптации и ограничений в повседневной деятельности [7,9]. В связи с этим актуальной задачей является внедрение методов эрготерапии — междисциплинарного подхода, направленного на восстановление функциональной независимости пациента [10]. Целью данного исследования является оценка влияния эрготерапевтических вмешательств на субъективное благополучие и социальную адаптацию лиц с АГ. Научная новизна работы заключается в разработке алгоритмов эргономики быта и стресс-менеджмента, адаптированных для кардиологических больных [6].

Основная часть: Реализация программ эрготерапии для пациентов с артериальной гипертензией базируется на комплексном подходе, включающем функциональную диагностику, адаптацию среды и обучение методам рационального распределения энергии [2,5]. Основной акцент в исследовании был сделан на три ключевых направления:

1. Эргономика повседневной деятельности и энергосбережение

Одним из факторов, провоцирующих скачки артериального давления, является нерациональная физическая нагрузка в быту [1,5]. В рамках эрготерапии пациенты обучались методам «сохранения энергии». Это включает коррекцию биомеханики движений (правильный подъем тяжестей, осанка при работе) и оптимизацию домашнего пространства [2]. Организация рабочего места и бытовой среды таким образом, чтобы минимизировать лишние наклоны и повороты, позволяет снизить общую физическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, тем самым способствуя стабилизации гемодинамики [6].

2. Психоэмоциональная регуляция и стресс-менеджмент

Эрготерапия рассматривает стресс как значимый барьер в лечении гипертензии [7]. В основную часть программы были включены методики релаксации, направленные на снижение активности симпатической нервной системы [4]. Пациенты осваивали техники диафрагмального дыхания, прогрессивной мышечной релаксации и методы «тайм-менеджмента для здоровья», которые помогают эффективно распределять периоды труда и отдыха [10]. Снижение уровня повседневного стресса напрямую коррелирует с улучшением показателей качества жизни по шкале психологического здоровья [9].

3. Социальная интеграция и когнитивная адаптация

Важным аспектом является возвращение пациента к социально значимой деятельности (хобби, волонтерство, профессиональные обязанности). Эрготерапевт помогает адаптировать привычные занятия под текущее состояние здоровья [3]. В ходе исследования было отмечено, что вовлечение в продуктивную деятельность снижает уровень тревожности и депрессивных проявлений, характерных для хронических больных [7]. Использование специализированных опросников (например, SF-36) показало положительную динамику в доменах «социальное функционирование» и «ролевое функционирование», что подтверждает эффективность выбранной методики [9].

Заключение: Проведенное исследование подтверждает, что интеграция эрготерапии в процесс реабилитации пациентов с артериальной гипертензией (АГ) существенно повышает эффективность стандартного лечения [2,6]. Применение принципов эргономики и техник энергосбережения в повседневной деятельности минимизирует риск гипертонических кризов, обусловленных физическим перенапряжением [5]. Обучение методам стресс-менеджмента и релаксации способствует стабилизации психоэмоционального состояния и улучшению приверженности к терапии [7].

Таким образом, эрготерапия позволяет не только контролировать уровень артериального давления, но и восстанавливать функциональную независимость пациента [10]. Адаптация привычной деятельности под физические возможности человека предотвращает социальную изоляцию и обеспечивает достоверный рост качества жизни, возвращая пациента к полноценной социальной активности [9].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. — 4-е изд., испр. и перераб. — Москва: Дрофа, 2012. — 608 с.
2. Епифанов, В. А. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / В. А. Епифанов. — 2-е изд. — Москва: МЕДпресс-информ, 2015. — 672 с.
3. Каспрук, Л. И. Роль эрготерапии в комплексной реабилитации пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями / Л. И. Каспрук // Гигиена и санитария. — 2019. — № 98(5). — С. 540–544.
4. Мартынов, А. И. Внутренние болезни: учебник в 2-х томах / А. И. Мартынов, Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
5. Пономаренко, Г. Н. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / Г. Н. Пономаренко. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 688 с.
6. Суворов, В. Г. Эрготерапия как современное направление реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями / В. Г. Суворов // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2021. — Т. 20. — № 4. — С. 112–118.
7. Аронов, Д. М. Реабилитация и вторичная профилактика у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / Д. М. Аронов, М. Г. Бубнова // Кардиология. — 2017. — № 5. — С. 12–21.
8. Чазов, Е. И. Руководство по артериальной гипертензии / Е. И. Чазов, И. Е. Чазова. — Москва: Медиа Медика, 2015. — 734 с.
9. Новик, А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А. А. Новик, Т. И. Ионова. — 2-е изд. — Москва: Олма-Пресс, 2007. — 313 с.
10. Всемирная организация здравоохранения. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. — Женева: ВОЗ, 2010. — 58 с.